

КАРПАТСЬКІ ЕТНОМОТИВИ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА, РЕКЛАМНО-СУВЕНІРНІЙ ПРОДУКЦІЇ

Содомора Христина Мирославівна ¹

¹ Кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, hrystjas@ukr.net

Анотація. В статті розглядається етнодизайн та етностиль, як нова парадигма бачення складного комплексу народної, ремісничої та професійної культури. Менталітет, одна із головних складових етнічної своєрідності. Особливості створення національного стилю в дизайні і рекламі. Рекламна графіка на загальному фоні посилення інтернаціональних рис.

Ключові слова: етнодизайн, етностиль, етнокультура.

У етностилі, напрямі дизайну, який характеризується використанням елементів народного мистецтва, відтворюються менталітет, культурні традиції, особливості побуту, художня творчість, звичаї та обряди певного етносу. Етнодизайн – це нова парадигма бачення складного комплексу народної, ремісничої та професійної культури. Розвиток дизайну з етнічними елементами свідчить про новий період у культурному розвитку українців. Дизайн формує людину та впливає на неї, на її психіку та поведінку. Розроблення і впровадження нового етностилу повинні спонукати до відродження елементів традицій, обрядовості, до бажання ідентифікації з українським народом (Легенький, 2000, с. 217).

Однією із головних складових етнічної своєрідності є менталітет. Так, гуцули є експресивними, працьовитими, сміливими. Елементи етнокультури – дерев'яні зрубні хати, перекриті чотирихилими дахами, що повторювало обриси гір; багатство інтер'єру у поставі барвистих пічкових, ікон на склі та дерев'яних образів, різноманітність тканих верет, ліжників. Бойки є надійними, доброзичливими, скромними, легко приймають свою долю. Етнічні особливості скромніші, ніж у гуцулів, з характерними особливостями – стрімкими дахами хат і кількарівневими, подібними до пагод, силуетами дерев'яних церков; великими хатніми печами, розписаними рослинними орнаментами у вигляді складних барокових вазонів або окремими гілками, хрестами. Лемки самолюбиві, з холодним жорстким поглядом і драматичним світоглядом,

вираженим в піснях. Особливості етнокультури – хати розташовували вздовж русел рік, що вплинуло на їх протяжність в конструкції, двосхилі солом'яні дахи, зовнішні розписи стін орнаментальними мотивами і «квітом» на дверях, що символізував сім'ю і чисельність (Громнюк, 2013).

Створення національного стилю в рекламі – найскладніше завдання для дизайнера. Споживачі підсвідомо ідентифікують з Україною певні стійкі національні образи та символи, що склались протягом століть. Нині мотиви національних символів, орнаментів, кольорів часто механічно переносяться до мас-медіа, стають візуальними стереотипами, що є причиною негативних прикладів і в поліграфічній продукції, і в зовнішній рекламі. Рекламна графіка більш, ніж предметна форма, походить не стільки від функції і конструкції, скільки від відносно стійких психологічних і соціокультурних стереотипів. До візуальних форм вносяться визначені національні особливості на загальному фоні посилення інтернаціональних рис (Прищенко, 2018).

Рекламна індустрія, використовуючи креативні рекламні технології, активно привертає увагу споживачів, створює іншу, естетично привабливу міфічну дійсність і стає знаковою системою, а споживання – знаковим. Різдяні ярмарки в Європі, зокрема Мюнхені, Празі, Варшаві, Любліні та Вроцлаві, свідчать про стійке зацікавлення рекламно-сувенірною продукцією з регіонів України але автентичні гуцульські вироби активно витісняються китайською підробкою: керамічними й дерев'яними виробами, вишиванками, іконами, і «губляться серед китайського мотлоху» (Атаманюк, 2014).

Дослідження культурно-естетичних універсалій, що склалися протягом століть і зумовили стійку сюжетну тематику, засоби художньої виразності, семантичну багатшаровість пам'яток образотворчого мистецтва, засоби функціонування, збереження та передавання усталених естетичних норм, становлять і теоретичний, і практичний інтерес.

Літературні джерела

1. Атаманюк, Ю. (2014). Китайська гуцульщина. *Українська культура*, (1), С. 22–27
2. Громнюк, А. І. (2013). Менталітет, етномотиви та традиції як засоби національно орієнтованого дизайну середовища. *Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку: матеріали дев'ятої Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (23–25 травня 2013)*, Київ, С. 5–7. Retrieved from: <https://int-konf.org/ru/2013/nauka-i-zhittya-suchasni-tendentsiji-integratsiya-u-svitovu-naukovu-dumku-23-25-05-2013/285-gromnyuk-a-i-mentalitet-etnomotivi-ta-traditsiji-yak-zasobi-natsion-alno-orientovanogo-dizajnu-seredovishcha>
3. Легенький, Ю. (2000). *Дизайн: культурологія та естетика*. Київ : КДУТД.
4. Прищенко, С. (2018). Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*, (38), С. 112-126